

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА КИБЕРПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Сайфтдинов Исломбек Зоирович

Термезский государственный педагогический институт

Аннотация. В современную эпоху эффективное использование цифровых технологий в образовательном процессе является одним из важных факторов повышения качества образования. Киберпедагогика расширяет возможности интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов, открывает возможности для дистанционного обучения и обеспечивает персонализированное обучение. С помощью этих технологий студенты развивают самостоятельность мышления, инновационные подходы, креативность и навыки решения проблем. Киберпедагогика также включает в себя использование современных программ, онлайн-платформ, искусственного интеллекта и виртуальных сред в образовательном процессе, что способствует повышению эффективности обучения. В результате открывается широкий путь для развития качества образования в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: киберпедагогика, цифровое образование, качество образования, онлайн-платформа, виртуальная среда, интерактивные методы, искусственный интеллект, инновационные технологии.

Abstract. In the current era, the effective use of digital technologies in the educational process is one of the important factors in improving the quality of education. Cyberpedagogical technologies enhance interactive cooperation between teachers and students, create opportunities for distance learning, and provide personalized education. With the help of these technologies, students can be guided to independent thinking, innovative approaches, creativity, and problem-solving skills. Cyberpedagogy also includes the use of modern programs, online platforms, artificial intelligence, and virtual environments in the educational process, which serves to increase the effectiveness of teaching. As a result, a wide path opens up for the development of the quality of education in accordance with international standards.

Keywords: cyberpedagogy, digital education, quality of education, online platform, virtual environment, interactive methods, artificial intelligence, innovative technologies.

Annotatsiya. Hozirgi davrda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Kiberpedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv hamkorlikni kuchaytiradi, bilimlarni masofadan turib o'zlashtirish imkonini yaratadi hamda shaxsiylashtirilgan ta'limni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, innovatsion yondashuvlarga, ijodkorlikka va muammolarni hal qilish ko'nikmalariga yo'naltirish mumkin. Shuningdek, kiberpedagogika ta'lim jarayonida zamonaviy dasturlar, onlayn platformalar, sun'iy intellekt va virtual muhitlardan foydalanishni o'z ichiga olib, o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, ta'lim sifatini xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirishga keng yo'l ochiladi.

Kalit so'zlar: kiberpedagogika, raqamli ta'lim, ta'lim sifati, onlayn platforma, virtual muhit, interaktiv metodlar, sun'iy intellekt, innovatsion texnologiyalar.

Современное образование переживает эпоху глубокой цифровой трансформации, которая охватывает все уровни образовательного процесса и изменяет саму природу педагогического взаимодействия. Ускоренное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, больших данных, онлайн-платформ и интерактивных сервисов формирует принципиально новую образовательную среду. В этой среде знания становятся доступными в интерактивной, визуализированной и персонализированной форме, что влечёт за собой не только расширение возможностей, но и появление новых вызовов. Традиционные методы обучения в значительной степени утрачивают эффективность, уступая место инновационным киберпедагогическим технологиям. Однако само по себе внедрение технологий ещё не гарантирует повышения качества обучения, так как существует опасность их формального использования, приводящего к информационной перегрузке, фрагментарности образовательного опыта и снижению критического восприятия у студентов. Именно поэтому особую актуальность приобретает методологическое обоснование выбора киберпедагогических технологий.

Киберпедагогика как новое междисциплинарное направление объединяет достижения педагогики, психологии, кибернетики и информационных технологий. Она рассматривает цифровую образовательную среду не как набор инструментов, а как системную основу взаимодействия педагога и обучающегося. Методология киберпедагогики опирается на ряд подходов, среди которых системный, компетентностный, аксиологический, культурно-исторический и деятельностный. Системный подход позволяет рассматривать образование как целостный организм, где технологии выступают неразрывной частью взаимодействия субъектов. Компетентностный подход ориентирован на формирование у студентов ключевых навыков XXI века: цифровой грамотности, критического мышления, креативности, коммуникабельности и умения решать комплексные задачи. Аксиологический подход акцентирует внимание на ценностных аспектах образования и гуманизации цифровой среды, культурно-исторический — на социализации личности и развитии её в новых условиях, деятельностный — на вовлечении студентов в активную исследовательскую и проектную деятельность, а не в пассивное усвоение информации.

Цифровая трансформация образования в Узбекистане сопровождается целым рядом вызовов. Среди них можно выделить рост информационной перегрузки студентов, риск формирования клипового мышления и поверхностного восприятия знаний, необходимость обеспечения академической честности в онлайн-обучении, а также дефицит у педагогов методических и цифровых компетенций. При этом не менее серьёзной проблемой остаётся цифровое неравенство между регионами и социальными группами. Однако одновременно цифровизация открывает широкие возможности: индивидуализацию образовательных траекторий, развитие дистанционного и смешанного обучения, расширение доступа к мировым образовательным ресурсам, а также формирование новых компетенций, востребованных в современном обществе. В этой связи методологически обоснованный выбор киберпедагогических технологий становится не только педагогической, но и стратегической задачей модернизации национальной системы образования.

Ключевым условием выбора технологий является их соответствие целям и задачам обучения. Применяемые инструменты должны напрямую способствовать достижению образовательных результатов, а не использоваться в качестве формальной демонстрации инноваций. Существенное значение имеет способность технологий развивать критическое мышление, умение анализировать, интерпретировать и оценивать информацию. Не менее важным является принцип адаптивности и персонализации: цифровые инструменты должны учитывать индивидуальные особенности обучающихся, их уровень подготовки и интересы. Интерактивность и вовлечённость также выступают важными критериями: современные образовательные технологии должны создавать условия для активного участия студентов в дискуссиях, симуляциях, игровых практиках и исследовательских проектах. Эффективность и доказанность применения технологий предполагает наличие подтверждённых педагогических результатов и разработанной методической базы. Кроме того, выбор должен учитывать культурные и этические аспекты, формировать у обучающихся ответственное отношение к информации и развивать цифровую культуру. Не менее значимым является аспект доступности и устойчивости: внедряемые технологии должны быть экономически оправданными и технически поддерживаемыми в долгосрочной перспективе.

Научная новизна данного исследования заключается в систематизации методологических оснований выбора киберпедагогических технологий и разработке комплекса критериев, обеспечивающих педагогическую эффективность их применения. Практическая значимость определяется возможностью использования предложенных положений при проектировании цифровых образовательных платформ, подготовке педагогов к работе в условиях цифровой среды, модернизации образовательных программ вузов и школ Республики Узбекистан, а также в формировании у студентов критического мышления и цифровой культуры.

Таким образом, выбор киберпедагогических технологий должен рассматриваться как процесс, базирующийся на системном и ценностно-компетентностном подходах. Только в этом случае можно обеспечить целостность и результативность образовательного процесса, соответствие его целям цифровой эпохи и потребностям общества. Киберпедагогика выступает не только как новая научная концепция, но и как практический инструмент обеспечения качества и доступности образования в условиях цифровой трансформации.

Литература:

1. To'xtasinov M. Kiberpedagogika va innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2022.
2. Махмудов И., Сафаров Д. Цифровая педагогика: методологические основы. – Самарканд, 2021.
3. UNESCO. Futures of Education: Learning to Become. – Paris, 2021.
4. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury, 2022.
5. Shabbazova, D., Abduhalimova, Y., & Abdunazarova, Z. (2022). Psychological And Pedagogical Factors Of Developing Literacy Of Primary Class Students Based On Personal Value Approach. Journal of positive school psychology, 6(9)..
6. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – International Journal of Instructional Technology, 2020.
7. Халимова Г. Педагогические инновации в условиях цифровизации образования. – Ташкент, 2023.